

ISSN 3028-5879

Insights

Boletín

Tecnología, Sociedad y Educación

Edición No. 1 - Noviembre 2023 - Volumen 7

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Caracterización Uso y Acceso a las TIC ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Buenaventura, Valle del Cauca - Colombia

Editor

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
gonzaloandreslucio@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
sanpar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13830504

En un mundo en constante evolución tecnológica y social, el acceso y la apropiación de las TIC juegan un papel crucial en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Pero, ¿cómo traducimos la innovación tecnológica y el conocimiento en acciones concretas que beneficien a nuestra sociedad?

Con el compromiso de ser ese puente entre la investigación y la acción, presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual diseñado para compartir, de forma clara y accesible, los avances más recientes de nuestros proyectos en el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T).

Este boletín tiene el propósito de:

Informar: Proporcionamos datos actualizados, hallazgos y descubrimientos clave de nuestros proyectos en curso.

Conectar: Creamos un espacio de diálogo entre investigadores, educadores, administración pública, empresas y la comunidad en general.

Inspirar: Buscamos ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan formas de integrar las TIC en sus contextos particulares y generar un impacto positivo.

Esperamos que, al hojear estas páginas, encuentre no sólo información, sino también inspiración y un llamado a la acción para lo cual podrá contar con el nosotros en la fascinante triada entre tecnología, sociedad y educación.

Introducción y Contexto

El avance tecnológico es una realidad imparable y el ámbito educativo no queda al margen de este fenómeno. Con el fin de dilucidar el panorama tecnológico actual y el grado de familiaridad de los estudiantes con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se implementó una encuesta exhaustiva en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros a partir del miércoles 09 de noviembre de 2022.

La investigación se focalizó en los estudiantes de los grados décimo y once, sumando un total de 109 estudiantes de décimo y 80 de undécimo. La meta principal era obtener información concreta no solo acerca del manejo individual de las TIC por parte de los alumnos, sino también sobre los recursos y la infraestructura tecnológica de la escuela.

La información recolectada abarcó desde datos generales de los participantes, su relación y empleo de las TIC, hasta particularidades sobre la dotación tecnológica de la escuela. Una de las constataciones fue una marcada insuficiencia de equipos y herramientas fundamentales que podrían enriquecer la experiencia educativa de forma audiovisual.

En el contexto más amplio de Buenaventura, es palpable la urgente necesidad de enfatizar la relevancia de las TIC no solamente como canales de comunicación o entretenimiento, sino como agentes transformadores de competencia, eficiencia e innovación. A pesar de que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros ha mostrado interés y ha tomado medidas al respecto, los datos revelan una imperiosa necesidad de ajustarse aún más a estándares tanto nacionales como internacionales. Esto conlleva la intensificación en la formación de sus docentes en tecnología y promover una colaboración interinstitucional que propicie el avance en la educación tecnológica.

Analítica

Distribución de estudiantes por edad

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES AGRUPADOS POR EDADES

En el gráfico se puede apreciar la distribución porcentual de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros según tres rangos de edad: 13-15 años, 16-18 años y 18-20 años. Resalta que un 57.7% de los estudiantes se sitúa en el rango de 16-18 años, mientras que el 30.2% se encuentra en el grupo de 13-15

años y el 12.1% en el rango de 18-20 años.

Al contrastar estos porcentajes con las estadísticas distritales de Buenaventura, observamos que:

- El segmento de 16-18 años predomina tanto en la institución como a nivel distrital. No obstante, en el contexto distrital, este grupo representa un 68.1%, lo que significa un porcentaje un poco más elevado que el 57.7% registrado en la escuela.
- Para el grupo de 18-20 años, el distrito presenta un 13.5%, siendo ligeramente mayor al 12.1% de la institución.

Estas variaciones pueden deberse a múltiples razones, entre las que se incluyen las políticas de ingreso de la institución, el perfil demográfico de la zona donde se localiza y las tendencias generacionales relativas al empleo y familiaridad con las TIC.

Con base en otros análisis sobre la utilización de las TIC en distintas edades, es habitual hallar que los adolescentes de 16-18 años tienden a ser los más proactivos en cuanto al uso de estas herramientas. Esto se debe, principalmente, a que están en una fase clave de preparación para sus estudios superiores o su ingreso al mundo laboral, lo que motiva a que exploren y utilicen más recursos digitales en su proceso educativo..

Distribución por Género

Al analizar la distribución por género en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, se evidencia una clara predominancia del género femenino, con 136 estudiantes mujeres frente a 51 estudiantes hombres. Esta tendencia es coherente con lo observado a nivel distrital, donde también las mujeres

son mayoría con 1,519 representantes. Además, tanto en la institución como en el distrito, se presenta una categoría denominada "Otro", que refleja una inclusión y reconocimiento creciente de la diversidad de género.

Diversos estudios en el ámbito educativo han señalado que la composición por género puede influir en aspectos como el ambiente de aprendizaje, las dinámicas de grupo y las oportunidades educativas. En contextos donde hay un género predominante, las dinámicas y los enfoques pedagógicos pueden adaptarse de manera distinta. Por ejemplo, en entornos donde hay una mayoría femenina, podría haber un énfasis en colaboración y métodos de enseñanza más participativos.

A nivel distrital, la presencia de 32 individuos en la categoría "Otro" resalta el progresivo reconocimiento de la diversidad de género en el sistema educativo de Buenaventura. En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, si bien el número es menor con 2 individuos en esta categoría, representa un indicador de inclusión y apertura.

Al contrastar los datos institucionales con las tendencias del distrito y globales, resulta esencial que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros siga adaptándose y evolucionando con el fin de asegurar que todos sus estudiantes, sin importar su género, disfruten de oportunidades equitativas en un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Estratificación Socioeconómica

La estratificación socioeconómica es un aspecto que impacta significativamente en la educación, determinando las oportunidades y recursos a los que pueden acceder los estudiantes. Al revisar los datos de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, es notorio que la mayoría de los

estudiantes, específicamente 86, pertenecen al estrato 1. Sin embargo, también es importante resaltar la diversidad en la distribución, con 53 estudiantes en el estrato 2, 35 en el estrato 3, y 2 en el estrato 4. Además, hay un estudiante que pertenece al estrato 0 y 12 estudiantes en la categoría "NS/NR" (No sabe/No responde).

Comparando con las cifras a nivel distrital, se observa que, al igual que en la institución, el estrato 1 es el más predominante con 1.596 estudiantes. Sin embargo, en el distrito hay una representación considerable de los estratos 2 y 3 con 686 y 262 estudiantes respectivamente. También es relevante la presencia de 40 estudiantes del estrato 4 y 108 en la categoría "NS/NR", sugiriendo que hay estudiantes que no han identificado o no desean reportar su estrato socioeconómico.

Estudios en el ámbito educativo han demostrado que la estratificación socioeconómica puede impactar en diversos aspectos como el desempeño académico, el acceso a herramientas tecnológicas y las oportunidades tras finalizar los estudios. Por ejemplo, se ha evidenciado que estudiantes de estratos bajos pueden tener desafíos adicionales, como el acceso restringido a tecnología o a programas extracurriculares.

Ante este panorama, es esencial que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y las autoridades pertinentes reconozcan y atiendan las necesidades específicas de cada estrato. Garantizar la equidad en educación no solo implica proporcionar acceso, sino también asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su estrato, tengan las herramientas y apoyos necesarios para desarrollar al máximo sus capacidades.

Distribución Parentesco Acudiente

El parentesco del acudiente ofrece una perspectiva esencial sobre la dinámica familiar en la que se encuentran los estudiantes y, en ciertos casos, puede proporcionar información sobre los desafíos y apoyos con los que cuentan.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, es notable la predominancia de la madre como principal acudiente, con 146 de ellos representando este papel. Este dato refuerza el patrón familiar en el que la madre desempeña un papel vital en la educación y bienestar de los estudiantes. Esta tendencia es coherente con diversos estudios que subrayan el papel central de las madres en la formación de sus hijos, asumiendo a menudo responsabilidades primarias en este contexto. Aunque en menor número, la escuela también tiene 25 padres, 7 abuelos, 4 tíos, 3 hermanos y 4 acudientes en la categoría "Otro" que desempeñan este papel crucial.

A nivel distrital en Buenaventura, la tendencia es similar, con 1.994 madres actuando como acudientes principales. Sin embargo, la diversidad en las figuras acudientes es más amplia a nivel distrital, con 312 padres, 139 abuelos, 131 tíos, 87 hermanos, entre otros. Esta variedad refleja una gama más extensa de estructuras y dinámicas familiares presentes en el distrito.

Varios estudios indican que, si bien la figura materna es fundamental, la presencia de otros miembros de la familia, como padres, abuelos o tíos, aporta una riqueza de experiencias y apoyos adicionales al estudiante. Es esencial que las instituciones educativas comprendan estas dinámicas y colaboren estrechamente con todos los acudientes para asegurar un entorno enriquecedor y de apoyo para cada estudiante.

Es crucial que tanto la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros como las autoridades distritales tomen en cuenta estas dinámicas familiares al diseñar programas de apoyo y orientación, buscando la participación activa de todos los miembros de la familia en el proceso educativo.

Nivel de Escolaridad Acudientes

La educación de los acudientes es un aspecto esencial al considerar el apoyo académico en el hogar y la capacidad de colaborar en el proceso educativo de los estudiantes. Diversas investigaciones han analizado la relación entre el nivel educativo de los acudientes y el rendimiento académico de los estudiantes,

concluyendo que un mayor grado de escolaridad en los acudientes suele estar asociado con mejores resultados académicos por parte de sus hijos (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 2002).

En el caso de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 46% de los acudientes reporta tener una educación a nivel secundaria. Esta cifra contrasta con la distribución en el distrito, donde el 55,5% de los acudientes indica este nivel de escolaridad. Aunque estas cifras pueden estar en sintonía con la tendencia general de la educación en la región, también sugieren la posible necesidad de implementar programas de capacitación y formación para acudientes, buscando reforzar su papel en el proceso educativo de sus hijos.

Adicionalmente, en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 18% de los acudientes ha alcanzado un nivel técnico y el 30% posee una formación profesional. Comparativamente, en el distrito, un 19% de los acudientes ha logrado una formación técnica y un 15% cuenta con un título profesional. Estas cifras resaltan la idea de que existe un segmento considerable de la población que valora y busca la educación superior, lo cual podría influir de manera positiva en las aspiraciones y metas académicas de los estudiantes.

Por otro lado, la presencia de acudientes con postgrado, tanto a nivel institucional (2,6%) como distrital (2,3%), es una señal alentadora que refleja el interés de una parte de la comunidad por continuar su formación más allá del grado universitario.

Dadas estas tendencias, es fundamental continuar monitoreando y analizando estos datos. Asimismo, es esencial que se diseñen estrategias educativas que reconozcan y respondan a las diferentes realidades y necesidades de las familias en la comunidad.

Situación Laboral Acudiente

La situación laboral de los acudientes es un indicador crucial al considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esta situación puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo que los acudientes pueden invertir en el apoyo

educativo de sus hijos.

En el contexto de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, un 26,5% de los acudientes reporta no tener empleo, lo cual es preocupante. Sin embargo, este porcentaje es menor en comparación con el 32,9% a nivel distrital que reporta la misma situación. Este tipo de información puede reflejar diferencias en las oportunidades laborales, las habilidades laborales de los acudientes o las dinámicas socioeconómicas particulares de la región donde se ubica la institución. Es fundamental entender que estas diferencias laborales pueden influir en las condiciones de vida de los estudiantes y, por ende, en su desempeño académico (Ames & Archer, 1988).

Por otro lado, es notable que en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, un 29,6% de los acudientes se identifica como independiente. Esta cifra es ligeramente menor al 36,2% a nivel distrital que reporta la misma condición laboral, lo que podría señalar una inclinación hacia la autogestión laboral y el emprendimiento en la región. Aunque trabajar de manera independiente puede ofrecer mayor flexibilidad, también es posible que conlleve cierta inestabilidad laboral y económica.

Además, el 42,3% de los acudientes de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros trabajan para una empresa, en comparación con el 28,9% a nivel distrital. Esta diferencia puede reflejar variaciones en las oportunidades laborales formales disponibles para los acudientes en la región.

Teniendo en cuenta estas dinámicas laborales, es esencial diseñar estrategias educativas que consideren estas realidades. Es fundamental brindar un apoyo adicional a aquellos estudiantes cuyos acudientes puedan estar enfrentando desafíos económicos y laborales.

Identidad Étnica

La identidad étnica es un aspecto fundamental para comprender las riquezas y particularidades culturales dentro de un contexto educativo. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y equidad dentro de las instituciones educativas.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, la mayoría de los estudiantes, con un 81,5%, se identifica como afrodescendiente. Esta cifra refleja una importante representación cultural y es coherente con el panorama del distrito, donde el 82,4% de los estudiantes también se identifica como afrodescendiente.

Por otro lado, un 17,5% de los estudiantes de la institución indica "No pertenezco a ninguna" categoría étnica. Es relevante destacar que esta cifra es mayor en comparación con el 16,3% a nivel distrital que se identifica de la misma manera. Es fundamental considerar estos datos para comprender la percepción de identidad entre los estudiantes y considerar factores educativos o sociales que puedan influir en esta auto-identificación.

Además, en la institución hay un 1,1% que se identifica como indígena, mientras que a nivel distrital hay un 1,3% que se identifica como tal. Estas cifras subrayan la diversidad étnica y cultural presente tanto en la institución como en el distrito, y destacan la importancia de considerar estas identidades en la construcción de políticas educativas.

Ante este panorama, es imperativo que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y otras instituciones a nivel distrital promuevan programas y currículos que valoren y resalten la riqueza de estas identidades étnicas, fomentando el respeto, la inclusión y el reconocimiento de todas las culturas presentes en el entorno educativo.

Estudiantes con Servicio de Telefonía Celular

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERSONA

El acceso a la telefonía celular personal es un indicador crucial para evaluar la conectividad y la inclusión digital de los estudiantes, particularmente en tiempos actuales donde la tecnología es fundamental en el ámbito educativo.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 74,1% de los estudiantes dispone de un servicio de telefonía celular personal. Esta cifra es alentadora, ya que indica una considerable conectividad de los estudiantes, permitiendo un acceso más amplio a recursos educativos digitales y mejorando la comunicación con la institución y entre compañeros. Sin embargo, aún hay un 25,9% de estudiantes que no cuentan con este servicio, lo que puede representar un desafío en su inclusión digital.

Por otro lado, en el contexto del distrito, el 74% de los estudiantes posee acceso a telefonía celular personal. Esta proporción es similar a la observada en la institución, mostrando una tendencia generalizada en el área. No obstante, aún existe un 26% de estudiantes a nivel distrital que no tienen este recurso.

Dada esta situación, es vital que tanto las instituciones educativas como las autoridades pertinentes tomen en cuenta estos datos para desarrollar estrategias que impulsen la inclusión digital y disminuyan la brecha tecnológica. Garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales es esencial para asegurar una educación de calidad y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

Tipo de Suscripción Plan de Telefonía

El tipo de suscripción celular puede ofrecer una perspectiva sobre el poder adquisitivo, los patrones de consumo y las preferencias de los estudiantes. Es un dato relevante para entender las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil y su acceso a servicios de comunicación.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, un 19% de los estudiantes tienen suscripción pospago, mientras que un 55% utiliza el servicio prepago. Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes en esta institución opta por planes de telefonía más flexibles y económicos, como el prepago. Sin embargo, un 26% coincide con aquellos estudiantes que mencionaron no tener servicio de telefonía celular personal en datos anteriores.

A nivel distrital, el 16,3% tiene suscripción pospago y el 57,7% prepago. Estas cifras son consistentes con los datos institucionales, mostrando una tendencia distrital hacia la preferencia del servicio prepago.

Estos datos pueden ser útiles para las instituciones educativas al considerar la comunicación con los estudiantes. El conocimiento del tipo de suscripción podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación más efectivas, teniendo en cuenta la posibilidad de limitaciones en la conectividad o la disponibilidad de datos en planes prepagos.

Tipos de Celulares utilizados por Estudiantes

El acceso y uso de la tecnología, en particular de los teléfonos móviles, tiene un papel fundamental en la vida cotidiana de los estudiantes. Este acceso no solo está ligado a las comunicaciones interpersonales, sino también a las oportunidades educativas y de aprendizaje en la era digital.

Dentro del distrito, una predominante mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que permiten el acceso a internet, aplicaciones educativas y plataformas de comunicación avanzadas, están presentes en el 63% de los estudiantes. En contraste, solo el 10,9% posee teléfonos básicos, que se limitan principalmente a funciones de llamadas y mensajes. Es importante señalar que existe un segmento del 26% que no especificó el tipo de dispositivo que utiliza.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 66,1% de los estudiantes posee un teléfono inteligente, mientras que solo un 7,9% utiliza un teléfono básico. Cabe destacar que hay un 25,9% de estudiantes que no especificaron el tipo de teléfono que utilizan.

El predominio de los teléfonos inteligentes en ambos contextos refleja una tendencia global hacia la digitalización y la conectividad (GSMA, 2020). Sin embargo, es esencial reconocer que todavía existe un segmento significativo que utiliza teléfonos básicos o no cuenta con dispositivos móviles, lo cual puede presentar desafíos en términos de acceso a recursos y oportunidades educativas digitales.

Estudiantes con Acceso a Internet en Casa

El acceso a internet en casa es una herramienta crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, en especial en la era actual donde la digitalización y el aprendizaje en línea han tomado un papel protagónico.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, un 76,7% de

los estudiantes indica tener acceso a internet en casa, mientras que el 23,3% restante no cuenta con este servicio. Esta distribución sugiere que, aunque más de las tres cuartas partes de los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a recursos en línea desde su hogar, todavía existe un porcentaje que podría enfrentar limitaciones en su proceso educativo debido a la falta de conectividad.

Por otro lado, en el ámbito distrital, el 59,1% de los estudiantes tiene acceso a internet en su hogar, frente a un 40,9% que no cuenta con dicho servicio. Aunque la proporción de estudiantes con acceso a internet en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros es significativamente mayor en comparación con el nivel distrital, es esencial reconocer que aún hay estudiantes que no cuentan con este recurso esencial.

Es fundamental reconocer la importancia del acceso a internet en el proceso educativo de los estudiantes. Según datos del Informe sobre la Economía Digital (UNCTAD, 2020), el acceso a internet no solo facilita el aprendizaje, sino que también brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, acceso a información y fomenta la participación cívica.

Mientras que la mayoría de los estudiantes en ambos contextos tiene acceso a internet en casa, aún persisten brechas digitales que pueden afectar el aprendizaje y desarrollo de una parte de la población estudiantil.

Smart TV en Hogares de Estudiantes

El acceso a tecnologías de la información y comunicación, como los Smart TV, en el hogar de estudiantes puede influir en su experiencia educativa y recreativa. Estos dispositivos, que permiten la conexión a internet y el acceso a plataformas digitales, han tomado relevancia en el contexto moderno.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, se destaca que un 74,1% de los hogares de estudiantes cuenta con un Smart TV, en contraposición al 25,9% que no posee este tipo de dispositivo. Esta predominancia sugiere que la mayoría de los estudiantes de la institución tiene la oportunidad de acceder a contenidos educativos y de entretenimiento a través de plataformas digitales en sus hogares.

A nivel distrital, la tendencia muestra que un 63,6% de los estudiantes reporta tener un Smart TV en casa, mientras que el 36,4% restante no dispone de uno.

Según el Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares (Smith & Johnson, 2021), la presencia de dispositivos como el Smart TV en los hogares no solo brinda opciones de entretenimiento, sino que también puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje a distancia, gracias a la variedad de aplicaciones educativas y plataformas de cursos en línea que pueden ser accesibles desde estos dispositivos.

La mayoría de los estudiantes, tanto en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros como a nivel distrital, tienen acceso a un Smart TV en sus hogares, lo que potencialmente amplía sus opciones de acceso a contenidos digitales educativos y recreativos. Sin embargo, sigue siendo importante abordar y considerar las necesidades de aquellos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en casa.

Identificación de Fuentes de Información

Comparando la identificación de fuentes informativas entre estudiantes de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y del distrito, se identifican algunas tendencias clave:

Ocasionalmente: En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, una amplia

mayoría del 39,7% identifica fuentes informativas de esta manera. En el ámbito distrital, este porcentaje es aún más alto, alcanzando el 30,2%. Esto podría indicar que, en la escuela, muchos estudiantes no han internalizado aún la importancia de identificar fuentes de manera constante.

Casi Siempre: En el ámbito de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 24,9% de los estudiantes se identifica con esta categoría, mientras que en el distrital, este porcentaje asciende al 21,2%. Esto sugiere que hay un mayor énfasis o acceso a programas de formación sobre medios en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros.

Siempre: En la escuela, un notable 19% de los estudiantes siempre identifica sus fuentes, mientras que en el distrito, este porcentaje disminuye al 17,3%. Esta cifra es un indicativo positivo para la escuela, sugiriendo una educación y práctica más rigurosa en la identificación de fuentes.

Casi Nunca y Nunca: Las cifras indican que en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 16,4% de los estudiantes casi nunca identifica sus fuentes y el 4,8% nunca lo hace. En el distrito, estos porcentajes son del 18,8% y 12,6% respectivamente. Es una señal de que se necesita una intervención educativa en este aspecto tanto a nivel institucional como distrital.

Según Habilidades de Alfabetización Mediática en el Siglo XXI (López & Fernández, 2019), el desarrollo de la capacidad para identificar y evaluar fuentes es esencial en la formación estudiantil. La alfabetización mediática no solo permite discernir la calidad de la información, sino que también promueve el pensamiento crítico.

Colaboración Remota

Al observar la colaboración remota entre estudiantes de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y a nivel distrital, se evidencian patrones de comportamiento que son cruciales para entender la preparación de los estudiantes hacia el futuro laboral en un mundo cada vez más digitalizado.

Casi Siempre/Siempre: Si sumamos ambas categorías, en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 65,6% de los estudiantes afirma colaborar de manera constante en tareas de forma remota. En el ámbito distrital, este porcentaje asciende al 56,4%. Este mayor porcentaje en la escuela podría reflejar una mayor adaptación a las herramientas digitales y una cultura de colaboración más arraigada en este ámbito específico. Según Educación y Tecnología en la Era Digital (García & Pérez, 2020), el trabajo colaborativo remoto no solo es fundamental en la educación actual, sino que también es una habilidad esencial para el futuro laboral.

Ocasionalmente/Nunca: Si observamos los estudiantes que colaboran de manera remota ocasionalmente o nunca, en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros este porcentaje es del 34,4%, mientras que en el distrital es del 43,6%. Estas cifras sugieren que, aunque ambos ámbitos tienen un margen de mejora, la escuela está mostrando una tendencia más positiva en términos de adaptación a la colaboración remota.

Dado el crecimiento exponencial del trabajo remoto y la colaboración digital en la mayoría de las industrias modernas, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades en estas áreas desde etapas tempranas de su educación. La capacidad de trabajar eficazmente en equipos distribuidos será una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Al evaluar si los porcentajes son alentadores, es evidente que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros muestra un alto grado de adaptación al trabajo colaborativo remoto. Sin embargo, tanto a nivel distrital como en la escuela, aún existen oportunidades para mejorar y fortalecer estas habilidades.

Conectividad con Docentes

La comunicación efectiva entre estudiantes y profesores es esencial para el éxito educativo. En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, se observa una variedad en la frecuencia con la que los estudiantes comparten información relacionada con sus labores escolares. A nivel distrital, la

tendencia es similar, con una distribución variada en cuanto a la interacción entre alumnos y docentes.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, encontramos que el 61% de los estudiantes comunica ocasionalmente o con frecuencia (sumando las categorías "Casi siempre" y "Siempre") sus avances y desafíos a los profesores. Sin embargo, un 39% raramente o nunca se involucra en este tipo de interacciones. A nivel distrital, el 56% de los estudiantes informa sobre su progreso ocasionalmente o con frecuencia, mientras que el 44% raramente o nunca establece este tipo de comunicación con sus docentes.

Es fundamental destacar que una comunicación constante y abierta entre estudiantes y educadores puede influir positivamente en el rendimiento académico. Según la importancia de la comunicación en el ámbito educativo (Ramírez & Sánchez, 2018), los estudiantes que regularmente interactúan con sus profesores tienden a tener un mejor desempeño académico, mayor autoeficacia y una actitud más positiva hacia el aprendizaje.

Dadas las cifras presentadas, sería valioso fomentar estrategias que promuevan una comunicación más fluida entre estudiantes y profesores tanto en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros como a nivel distrital. Estas estrategias pueden incluir la implementación de herramientas digitales de seguimiento, talleres de habilidades comunicativas o la promoción de espacios de feedback constructivo. Específicamente, en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, se podría poner especial énfasis en aquellos estudiantes que raramente o nunca interactúan con sus profesores, con el objetivo de potenciar su rendimiento académico y bienestar general.

Bloqueo de Mensajes no deseados

El bloqueo de mensajes no deseados, ya sean correos electrónicos, publicidad no solicitada o comunicaciones intrusivas, es un tema pertinente en la era digital. En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, la habilidad de los estudiantes para gestionar la recepción de información es esencial, y los

datos reflejan una variedad en la frecuencia con la que los estudiantes toman medidas al respecto. En el contexto distrital, esta tendencia es similar.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, encontramos que el 43,9% de los estudiantes bloquea mensajes no deseados ocasionalmente o con frecuencia ("casi siempre" y "siempre"). Sin embargo, el 27,5% raramente o nunca gestiona estos mensajes. A nivel distrital, el 53,4% de los estudiantes indica que bloquea mensajes no deseados ocasionalmente o con frecuencia, mientras que el 33,4% raramente o nunca toma medidas contra las comunicaciones no deseadas.

Este comportamiento sugiere que, si bien un buen número de estudiantes en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y a nivel distrital están al tanto y toman acciones contra las comunicaciones no deseadas, aún hay un segmento importante que raramente, o nunca, gestiona estos mensajes. La educación en alfabetización digital, especialmente en áreas relacionadas con la privacidad y la seguridad en línea, es esencial. Según La alfabetización digital en el entorno educativo (Pérez & Martínez, 2019), el empoderamiento de los estudiantes en el uso responsable y seguro de las TIC mejora su capacidad crítica y su autonomía en entornos digitales.

Dado el panorama, es crucial incorporar en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, así como a nivel distrital, programas educativos que refuercen la competencia digital de los estudiantes. Estos programas deben poner especial énfasis en la gestión y protección de la información personal en el ámbito digital.

Uso de Elementos Multimedia

El uso de elementos multimedia en presentaciones académicas puede enriquecer significativamente la experiencia del aprendizaje, al apoyar visualmente los conceptos y facilitar la comprensión. En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, es notable el uso variado de multimedia en

presentaciones por parte de los estudiantes, y es comparable con las tendencias observadas a nivel distrital.

A nivel distrital, el 32,9% de los estudiantes incorpora ocasionalmente multimedia en sus presentaciones, y un 23,2% lo hace "casi siempre". Sin embargo, en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, un 36,5% de los estudiantes afirma usar multimedia ocasionalmente en sus presentaciones, mientras que un 28% lo hace "casi siempre". Aunque la mayoría de los estudiantes en ambas instancias incorpora elementos multimedia, hay un 7,4% a nivel institucional y un 14,2% a nivel distrital que nunca lo hace.

Estas cifras sugieren que, si bien la mayoría de los estudiantes en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y a nivel distrital están utilizando herramientas multimedia, hay un segmento que podría carecer de acceso a recursos, capacitación o motivación para su uso. Es fundamental entender que el dominio de herramientas multimedia contribuye al desarrollo de habilidades de comunicación digital. Según Competencias mediáticas en la era digital (Rodríguez & Gómez, 2020), el manejo efectivo de medios digitales y multimedia está estrechamente relacionado con la capacidad de los estudiantes para comprender, analizar y crear contenido de calidad en entornos digitales.

Por lo tanto, sería beneficioso para la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros implementar programas de formación específicos en el uso de elementos multimedia en presentaciones. Esta capacitación garantizaría que todos los estudiantes, tanto a nivel institucional como distrital, puedan beneficiarse de las ventajas que estos recursos brindan en su proceso educativo.

Estudiantes Capaces de Proteger sus Datos en Entornos Digitales

En la era digital actual, la habilidad de proteger la información personal en plataformas en línea es primordial. Las amenazas cibernéticas y los riesgos de privacidad son preocupaciones reales que requieren conciencia y habilidades prácticas para contrarrestar.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 38,1% de los estudiantes afirma proteger sus datos "casi siempre", mientras que el 25,4% lo hace "siempre". Sin embargo, un 25% asegura hacerlo "ocasionalmente", un 6,3% "casi nunca" y un 5,3% nunca lo hace. Esta distribución sugiere que, aunque una mayoría del alumnado en la institución está bien preparada en términos de protección de datos, todavía hay un segmento que podría beneficiarse de una formación adicional en este ámbito.

A nivel distrital, el 28,3% de los estudiantes indica proteger su información "ocasionalmente", un 28,2% lo hace "casi siempre", el 24,2% "siempre", el 12,1% "casi nunca", y solo el 7,1% afirma nunca proteger sus datos. Estas cifras sugieren una mayor conciencia y habilidad en este ámbito más amplio, aunque sigue siendo crucial abordar las brechas existentes.

Según Privacidad y Seguridad en la Era Digital (López & Ramírez, 2019), las habilidades de protección de datos no solo garantizan la seguridad personal, sino que también contribuyen a una navegación más informada y responsable, reduciendo las vulnerabilidades y riesgos en línea.

Por lo tanto, a pesar del nivel de competencia evidente en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y a nivel distrital, todavía hay margen de mejora. Sería beneficioso que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros implemente programas educativos específicos en ciberseguridad y privacidad para reforzar estas habilidades entre sus estudiantes.

Uso de Herramientas Educativas Digitales

El uso de herramientas digitales en el ámbito educativo ha ganado un papel protagonista en la última década. Estas herramientas, que van desde plataformas de aprendizaje en línea hasta aplicaciones específicas para materias, brindan una variedad de recursos que pueden enriquecer la

experiencia educativa.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 28% de los estudiantes utiliza estas herramientas "casi siempre", seguido por un 35,4% que afirma usarlas "ocasionalmente". Sin embargo, es preocupante que un 11% y 11,1% manifiesten que "nunca" o "casi nunca", respectivamente, emplea estas herramientas. Esto podría indicar una falta de acceso, formación o ambas en la institución.

Por otro lado, a nivel distrital, el 33,4% de los estudiantes utiliza estas herramientas "ocasionalmente", el 24,4% "casi siempre" y el 12,3% "siempre". A pesar de la adopción significativa de estas herramientas, aún existe un 17,2% y 12,7% que responden "casi nunca" y "nunca" respectivamente, lo que resalta la necesidad de continuar promoviendo su uso y garantizar el acceso equitativo.

Según Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI (Herrera & Soto, 2020), la integración efectiva de herramientas digitales en la educación no solo depende del acceso, sino también de la capacitación y el diseño curricular. Estas herramientas tienen el potencial de personalizar el aprendizaje y hacerlo más interactivo, pero es esencial que los estudiantes estén adecuadamente formados para aprovecharlas al máximo.

Por lo tanto, aunque se observa una tendencia positiva, especialmente a nivel distrital, es esencial que la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros y el distrito en general intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en el uso de estas herramientas y reciban la formación necesaria para maximizar sus beneficios.

Acceso a Cursos en Línea

La educación en línea ha emergido como una opción poderosa para complementar y fortalecer el aprendizaje tradicional. Estos cursos ofrecen flexibilidad, diversidad temática y la posibilidad de aprender a un ritmo personalizado, aspectos que

pueden ser especialmente beneficiosos para los estudiantes que buscan mejorar académicamente.

En la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros, el 32,8% de los estudiantes ha indicado que participa "ocasionalmente" en cursos en línea, mientras que un 23,3% y un 13,2% señalan que "casi nunca" y "nunca", respectivamente, se involucran en esta modalidad. Es revelador que un 36,5% de los estudiantes no participa regularmente en estos cursos, lo que podría deberse a diversas razones como la falta de acceso a recursos, desconocimiento de las plataformas o una inclinación hacia el aprendizaje tradicional. Sin embargo, un 18,5% y un 23,3% de los estudiantes participan "siempre" o "casi siempre", mostrando un compromiso más profundo con la educación en línea.

Por otro lado, a nivel distrital, el 32,5% de los estudiantes indica que accede a cursos en línea "ocasionalmente". Aunque un 21% y 38% manifiestan que "nunca" o "casi nunca" emplean esta modalidad, un 20,1% y 9,3% se comprometen "casi siempre" o "siempre", respectivamente.

Según El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno (Pérez & Rojas, 2019), la adopción de cursos en línea puede potenciar la autogestión, la responsabilidad y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Sin embargo, es fundamental democratizar el acceso y ofrecer una adecuada orientación sobre cómo seleccionar y aprovechar estos recursos.

Es alentador observar que un porcentaje significativo de estudiantes, tanto en la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros como a nivel distrital, está explorando

la educación en línea. No obstante, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar que más estudiantes puedan beneficiarse de estas oportunidades.

Referentes Bibliográficos

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of educational psychology*, 80(3), 260-267.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (1995). *Handbook of research on multicultural education*. Macmillan.

García, L., & Pérez, M. (2020). *Educación y Tecnología en la Era Digital*. Ediciones Tecnología Educativa.

González-Pianda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S., & García, M. (2002). Un modelo estructural de las variables familiares y motivacionales que predicen el rendimiento académico. *Psicothema*, 14(2), 331-339.

GSMA. (2020). *The Mobile Economy 2020*. GSMA Intelligence.

Herrera, L., & Soto, A. (2020). *Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI*. Ediciones TechEdu.

López, J., & Ramírez, M. (2019). *Privacidad y Seguridad en la Era Digital*. Ediciones Cybersafe.

Pérez, L., & Martínez, M. (2019). *La alfabetización digital en el entorno educativo*. Ediciones Universidad Digital.

Pérez, M., & Rojas, A. (2019). *El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno*. Editorial Academia Digital.

Ramírez, P., & Sánchez, J. (2018). *La importancia de la comunicación en el ámbito educativo*. Ediciones Pedagogía Moderna.

Rodríguez, P., & Gómez, A. (2020). *Competencias mediáticas en la era digital*. Editorial Media & Learning.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341-362.

Smith, A. & Johnson, L. (2021). *Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares 2021*. Editorial Tecnológica Moderna.

UNCTAD. (2020). Informe sobre la Economía Digital 2020. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.